

VIRUSLI KASALLIKLARNING TARQALISH GEOGRAFIYASI VA NOZOGEOGRAFIK MUHITNI YAXSHILASH YO‘LLARI

Xo‘jamova S.B.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14263769>

Annotatsiya: Ushbu maqolada virusli kasalliklarning tarqalish geografiyasi va nozogeografik muhitni yaxshilash yo‘llari batafsil tahlil qilingan bo‘lib, virusli kasalliklardan gepatit tarqalishining asosiy omillari, ularning iqlim, geografik joylashuv va inson faoliyati bilan qanday bog‘liqligi ko‘rib chiqilgan. Virusli gepatit va ularning tarqatuvchi mexanizmlari, shuningdek, kasalliklarning epidemiyalashuvi jarayonida rol o‘ynaydigan ekologik shart-sharoitlar tahlil qilingan. Maqolada shuningdek, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar asosida virusli gepatit kasalliklarning oldini olish va ularni kamaytirish uchun muhim yo‘nalishlar belgilab olingan.

Kalit so‘zlar: Virusli kasalliklar, tarqalish geografiyasi, nozogeografik muhit, epidemiya, infeksiyon kasalliklar, sog‘liqni saqlash.

Abstract: In this article, the geography of the spread of viral diseases and ways to improve the nosogeographic environment are analyzed in detail, the main factors of the spread of hepatitis from viral diseases, how they are related to climate, geographical location, and human activity are considered. Viral hepatitis and their spreading mechanisms, as well as environmental conditions that play a role in the epidemic of diseases, are analyzed. The article also defines important directions for the prevention and reduction of viral hepatitis diseases based on modern scientific research.

Key words: Viral diseases, distribution geography, nosogeographic environment, epidemic, infectious diseases, health care.

Jahonda kasalliklarning tarqalish geografiyasi va aholi salomatligini muhofaza qilishning zarurati global sog‘liqni saqlash masalalarining eng muhim jihatlaridan biri bo‘lib, kasalliklar tarqalishi ko‘plab omillarga bog‘liq, jumladan, iqlim o‘zgarishi kasalliklarning tarqalishiga ta‘sir ko‘rsatadi, iqlim sharoitlari o‘zgarishi orqali kasalliklarni tarqatadigan hasharotlar yoki mikroorganizmlar yangi hududlarga kirib keladi. Shaharlarning tez rivojlanishi, aholi zichligi va sanitariya sharoitlarining yomonlashuvi kasalliklarning tarqalishiga olib keladi. Shahar joylarda infeksiyon kasalliklar tezroq tarqalishi mumkin. Aholining migratsiyasi va savdo aloqalari tufayli kasalliklar tezda bir joydan boshqa joyga o‘tishi mumkin. Xususan, pandemiyalar (masalan, COVID-19) global darajada tarqalgan vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Aholiga tibbiy xizmatlarning ko‘rsatilish sharoiti va areali ham muhim bo‘lib, tibbiy yordamga ega bo‘lmagan hududlarda kasalliklar tezroq rivojlanishi mumkin.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining (JSST) 2024 yilgi global gepatit hisobotiga ko‘ra ushbu kasallik qurbonlari soni doimiy ravishda o‘sib bormoqda. Gepatit yuqumli kasalliklar qotillari bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turadi va yiliga 1,3 million o‘limga olib keladi, bu yuqumli kasalliklarning qotillari bo‘lgan sil kasalligi bilan bir xil. Butunjahon gepatit sammitida taqdim etilgan ushbu hisobot diagnostika va davolashning yaxshilanishiga va arzonroq tibbiy mahsulotlarga qaramay, test va davolash qamrovi to‘xtab

qolganligini ta'kidlaydi. Ammo, agar hozir chora ko'rilsa, JSSTning 2030 yilgacha gepatitni yo'q qilish maqsadiga erishish mumkin bo'ladi. 187 mamlakatdan olingan yangi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, virusli gepatitdan o'lganlarning taxminiy soni 2019 yildagi 1,1 milliondan 2022 yilda 1,3 millionga ko'paygan, ularning 83 foizi gepatit B va 17 foizi gepatit C sabab bo'lgan. Dunyo bo'ylab har kuni gepatit B va C infeksiyasidan 3500 kishi vafot etadi [1]. Gepatit - bu viruslar va boshqa infeksiyalar, spirtli ichimliklar va ba'zi dorilar tufayli kelib chiqqan jigarning yallig'lanishi. Bu bir qator sog'liq muammolariga olib keladi, ularning ba'zilari o'limga olib kelishi mumkin. Dunyo miqyosida virusli gepatit bilan yashovchi odamlarning 90 foizi bu kasallikdan bexabar va har kuni 3000 kishi kasallikdan vafot etadi. JSSTga a'zo davlatlar tomonidan tasdiqlangan JSST Global gepatit strategiyasi 2016 yildan 2030 yilgacha yangi gepatit infeksiyalarini 90 foizga va o'limni 65 foizga kamaytirishga qaratilgan [2].

JSST hisobotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda yashovchi bolalar gepatit A bilan kasallanish xavfi yuqori. Markaziy Osiyoda ushbu virusni yuqtirishning eng keng tarqalgan yo'llari gigiena qoidalariga rioya qilmaslik va ifloslangan suv yoki himoyalangan oziq-ovqatlarni, ayniqsa meva va sabzavotlarni iste'mol qilishdir. Gepatit A tarqalishiga hissa qo'shadigan boshqa umumiy omillar migratsiya, iqtisodiy rivojlanishning past darajasi va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmasligidir. Gepatit A - bu jigarni ta'sir qiluvchi virusli infeksiya bo'lib, asosan ifloslangan suv yoki oziq-ovqat orqali yuqadi. Markaziy Osiyoda yashovchi bolalar uchun gepatit A bilan kasallanish xavfi ko'plab omillarga bog'liq, jumladan, gigiena qoidalariga rioya qilmaslik, shuningdek, toza ichimlik suvi va sanitariya sharoitlarining yetishmasligi gepatit A tarqalishiga olib kelishi mumkin. Gepatit A virusiga qarshi vaksina mavjud, ammo uning tarqatilishi va qabul qilinishi mintaqaga qarab farq qiladi. Vaksinatsiya darajasi past bo'lgan joylarda kasallanish xavfi yuqori bo'lishi mumkin. Oziq-ovqatni saqlash va tayyorlash sharoitlari ham kasallanish xavfini oshirishi mumkin [5]. Bu muammo bilan kurashish uchun davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan sog'liqni saqlash tizimini kuchaytirish, vaksinatsiya dasturlarini amalga oshirish va gigiena qoidalarini targ'ib qilish kabi chora-tadbirlar ko'rilmogda.

O'zbekistonda gepatit (jigar yallig'lanishi) kasalligi turli shakllarda, xususan gepatit A, B, C, D va E turlarida keng tarqalgan. Gepatit kasalligi O'zbekistonda salomatlikka jiddiy tahdid soladigan muammo bo'lib, uning tarqalishiga bir nechta omillar ta'sir ko'rsatadi [3, 4]. Gepatit kasalligining tarqalish geografiyasi tahlil qilinganda quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- Virusli gepatit kasalliklarining tarqalishi sanitariya, tibbiy xizmatlar sifati, ichimlik suvi ta'minoti va tibbiy amaliyotlardagi ehtiyotsizlikka bevosita bog'liqdir. Bu omillar, ayniqsa qishloq hududlarida, kasalliklarning yuqishi uchun qulay sharoit yaratadi. Yirik shaharlarda tibbiy xizmatlar yaxshi rivojlangan bo'lsa ham, qishloq joylarida sanitariya-gigiyena sharoitlari past bo'lishi va tibbiy yordamning malakali bo'lmasligi virusli gepatit kasalliklarining keng tarqalishiga olib keladi. Bu kasalliklar bilan kasallanganlar soni bo'yicha (2022-yil) Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand va Sirdaryo viloyatlari yetakchi hisoblanadi (jadval).

- Gepatit A virusining asosiy tarqalish yo'li - suv va oziq-ovqat orqali. Bu kasallik eng ko'p suv ta'minoti yoki sanitariya sharoitlari yomon bo'lgan hududlarda uchraydi. O'zbekistonda gepatit A ko'proq qishloq joylarda, ichimlik suvi sifatsiz yoki sanitariya sharoitlari yomon

bo'lgan hududlarda uchraydi. Ayniqsa, Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahri kabi mintaqalarda kasallik tarqalishi yuqori (jadvalga qarang).

- Gepatit B virusining tarqalishi asosan qon orqali amalga oshadi, shu jumladan ko'p marotaba to'liq sterilizatsiya qilinmagan asboblardan orqali, jinsiy yo'l bilan, shuningdek, yangi tug'ilgan chaqaloqlarga onadan o'tish mumkin. O'zbekistonda hepatit B tarqalishining yuqori darajasi barcha hududlarda kuzatiladi, Qashqadaryo, Buxoro va Sirdaryo viloyatlarida bu kasallik bilan og'rikanlar soni ko'pchilikni tashkil etadi. Ba'zi shahar markazlarida (Toshkent, Samarqand) tibbiy xizmatlar rivojlangan bo'lsa-da, qishloq joylarda bu kasallik tarqalishi yuqori hisoblanadi.

Jadval.

Hududlar bo'yicha aholining virusli hepatit kasalliklariga chalinishi (2022 yil, har 100 ming kishiga nisbatan)

Hududlar	virusli hepatit	virusli hepatit "A"	virusli hepatit "B"
O'zbekiston Respublikasi	82,6	81,9	0,4
Qoraqalpog'iston Respublikasi	13,1	12,3	0,3
Andijon	17,5	17,4	0,1
Buxoro	7,4	6,2	0,6
Jizzax	32,5	31,9	0,5
Qashqadaryo	251,2	248,4	1,3
Navoiy	23,5	23,2	0,2
Namangan	37,3	36,9	0,1
Samarqand	202,3	201,8	0,4
Surxondaryo	212,9	212,6	0,2
Sirdaryo	42,7	42,1	0,5
Toshkent	37,3	36,9	0,3
Farg'ona	28,4	28,2	0,1
Xorazm	4,4	4,1	0,2
Toshkent shahri	39,7	38,6	0,3

Jadval O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi materiallari asosida tuzilgan.

O'zbekistonda hepatit kasalliklari turli mintaqalarda turli darajada tarqalgan. Umuman olganda, hepatitning tarqalishi asosan sanitariya-epidemiologik sharoitlarga, tibbiy xizmatlar sifati va odamlarning sog'liqni saqlash haqida ma'lumot darajasiga bog'liq [3]. Kasallikning oldini olish uchun immunizatsiya, sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash, shuningdek, tibbiy ko'riklar va tashxislar samarali amalga oshirilishi zarur. O'zbekistonda hepatitning tarqalishi ko'plab omillarga bog'liq. Sanitariya-epidemiologik sharoitlar, jumladan, ichimlik suvi ta'minoti, kanalizatsiya tizimlari va umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilish hepatit viruslarining tarqalishiga ta'sir qiladi. Shuningdek, tibbiy xizmatlarning sifati ham muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot muassasalarida sanitariya normalariga rioya qilinmasligi yoki tibbiy asbob-uskunalarining noto'g'ri ishlatilishi hepatit viruslarining yuqish xavfini oshirishi

mumkin [6, 7]. Aholining sog'liqni saqlash haqida ma'lumot darajasi ham muhim rol o'ynaydi. Aholi o'z sog'lom turmush tarzini yuritish va gepatitning oldini olish bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishi zarur. Shuning uchun profilaktika tadbirlari, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va jamoatchilikni xabardor qilish ishlari juda muhimdir. Gepatitning oldini olish uchun emlash dasturlari ham o'rinli hisoblanadi. O'zbekistonda gepatitga qarshi emlash dasturlari amalga oshirilmogda, bu esa tarqalishni kamaytirishga yordam beradi.

Umuman olganda nozogeografik muhitni yaxshilash uchun tibbiyot muassasalarini yangilash, malakali kadrlarni tayyorlash va sog'liqni saqlash xizmatlarini kengaytirish; aholini virusli kasalliklar haqida xabardor qilish, ularni oldini olish usullari bo'yicha ta'lim berish hamda ommaviy axborot vositalaridan foydalanib, aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish; shaxsiy gigiyena qoidalarini o'rganish va ularga rioya qilganlarni (ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha) rag'batlantirish [8]; viruslarni aniqlash va kuzatishda zamonaviy texnologiyalarni (boshqaruv tizimlari, mobil ilovalar) qo'llash; tabiatga zarar yetkazmaslik uchun ekologik barqarorlikka e'tibor berish, tuproq, suv va havoni ifloslanishdan himoya qilish; virusli kasalliklarga qarshi kurashda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, vaksinalar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va ulardan foydalanishni oshirish maqsadga muvofiq. Ushbu yo'llar orqali virusli kasalliklarning tarqalishini kamaytirish mumkin bo'ladi hamda aholi salomatligini yaxshilashga erishiladi.

References:

1. Трансмиссивные болезни. <https://www.who.int/ru/news/item/09-04-2024-who-sounds-larm-on-viral-hepatitis-infections-claiming...>
2. Казахстан является лидером по предоставлению бесплатного тестирования и лечения гепатита в Центральной Азии. <https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/kazakhstan-is-leading-light-for-free-hepatitis-testing-and-treatment-in-central-asia>
3. Komilova N.Q., Ravshanov A, Muhammedova N. Tibbiyot geografiyasi va global salomatlik. –Toshkent: Mumtoz so'z, 2019-10 b.
4. Komilova N.Q. Tibbiyot geografiyasining nazariy va amaliy masalalari. – Toshkent: Sharq, 2016-5 b.
5. Воловская М.Л. Эпидимиология билан инфекцион касалликлар асослари.-Т.: Медицина, 1977. -387 б.
6. Khujamova Sanobar Boltaevna. Nozogeographic situation and factors influencing them //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, Hosted online from Paris, France. 2 (4), P. 353-358
7. Xujamova S.B. Xavfli kasalliklar va ularning geografiyasi// “Zamonaviy geografiya: innovatsion rivojlanishining ilmiy-uslubiy asoslari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari (Urganch, 27-28-oktyabr) 2023 y. B. 219-222
8. Xujamova S.B. Qashqadaryo viloyati nozogeografik vaziyatining asosiy xususiyatlari// «Zamonaviy geografik tadqiqotlar: Nazariya, amaliyot, innovatsiya» Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. I-qism. Samarqand, 2023 yil 12-13 may. B. 485-490.